

DORI MODDALARNING ORGANIZMDA SO'RILISHI

Soliyeva Bibimariyam

O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Qo'rg'ontepa Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy farmatsevtlarning tibbiyotimizda tobora keng tarqalishi tufayli shifokorlarimiz organizmga dori moddalarini o'ziga xos xususiyatlarini markaziy nerv sistemasi, jigar, buyrak faoliyatida so'rilishi tartiblari keltirilgan.

Kalit so'zlar: dori moddalari, garmon, dispanser, diagnostika, kortikoidlar, AKTG garmoni.

DORI MODDALARNING ORGANIZMDA SO'RILISHI.

Dori moddalarining oshqozon-ichak sistemasiga tushib, murakkab biologik membranani hosil qiluvchi bir yoki bir necha qavat hujayralar orqali qon yoki limfaga o'tishi so'rilish deb ataladi. So'rilish murakkab fiziologik jarayon hisoblanadi. Biologik membrana yarim o'tkazuvchan bo'lib, ba'zi moddalarni o'tkazib, ba'zilarini o'tkazmaydi. Ichak epiteliysi faqat bir tomonlama o'tkazuvchan bo'lganligi uchun odatda dorilar qon va limfadan ichak bo'shlig'iga qaytadan o'tolmaydi. So'rilish jarayoni sustdiffuziyalanish, oson diffuziyalanish, filtratsiya, faol transport va pinotsitoz tufayli amalga oshiriladi. Sust diffuziyalanish. Ushbu yo'l bilan lipofil (yog va yog'simon moddalarda eruvchi) moddalar, ya'ni qutblanmaydigan moddalar so'riladi. Dori moddalarining membranalardan so'rilishida sust diffuziyalanish jarayoni asosiy hisoblanadi, chunki ularning ko'pchiligi kuchsiz kislota va kuchsiz asoslardan iboratdir. Membrana orqali sust diffuziyalanishni moddalar konsentratsiyasi hal qiladi, ular, konsentratsiya ko'p tomondan kam tomonga, ya'ni konsentratsiya gradienti tarafiga qarab yo'naladi.

Dori moddalari ichaklardan qonga, so'ngra to'qimalarga so'riladi, metabolitlar esa to'qimalardan qonga o'tadi. Qonda, to'qimalarda, to'qima suyuqliklarida dori moddalari ionlanmagan molekular holda bo'Madi va ular lipoidlarda eriydi. Har bir dori va kimyoviy moddaning ionlanishi yoki ionlashmasligi pH muhiti bilan bog'liq, tegishli joylarda ushbu muhit dori moddalarining ionlanishini va so'rilishini belgilaydi. Masalan, amidopirin ovqat hazm bo'lishi avj olganda, kislotalilik $\text{pH}=1,3-1,8$ bo'lganda ichilsa, bu modda ko'proq ionlangan holda bo'ladi, qonga kam miqdorda so'riladi, $\text{pH}=7,4$ bo'lganda esa amidopirin neytral holda bo'lib, to'qimalarga so'riladi. Yallig'langan joyda esa pH ionlari ko'p bo'lganligi tufayli amidopirin shu yerda to'planadi. Atsetil salitsilat kislota ovqat hazm qilish avj olgan vaqtda ($\text{pH}-1,3$) ko'proq ionlanmagan holda bo'ladi, qonga yaxshi so'riladi. Agar bu modda ovqatdan oldin qabul qilinsa, uning ionlangan qismi ko'payib ketib, to'qimalarga kam so'riladi, shifobaxsh ta'sir olish uchun atsetilsalitsilat kislota kislota konsentratsiyasi yuqori bo'lishi kerak. Yallig'langan joyda atsetilsalitsilat kislota to'planmaydi, chunki u molekularlarga aylanib, so'rilib ketadi. Neytral xususiyatga ega bo'lgan, lipoidlarda eriydigan moddalarning so'rilishi har xil bo'lishi mumkin.

Moddalarning qutblanishi kam bo'lib, lipoidlarda ko'proq erisa, qonga tez so'riladi. Masalan, barbital bilan tiopentalning kimyoviy tuzilishi va eritmadagi konsentratsiyasi bir-biriga yaqin, lekin tiopental lipoidlarda yaxshi eriganligi uchun u barbitalga nisbatan biologik membranalardan tez so'riladi. Sust diffuziyalanish jarayoni (nomi ham ko'rsatib turibdi) quwat talab qilmaydi, moddalar konsentratsiya gradientiga qarab ko'p joydan kam, yo'q tomonga so'riladi. Ko'pgina dori moddalari asosan ushbu mexanizm orqali so'riladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar va 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda me'da-ichak shilliq qavatlari mayinligi hamda qon, limfa tomirlar bilan yaxshi ta'minlanganligi bois dori moddalar so'rilishida sust diffuziyalanish jarayoni tezroq o'tadi. Oson diffuziyalanish. Bunda dori modda hujayra membranasining alohida tarkibi bilan birlashadi, shu tufayli hujayraga o'tishi tezlashadi, so'rilish sust diffuziyalanishga nisbatan yengilroq o'tadi.

Yengillashtirilgan diffuziyalanish ham quvvat talab qilmaydi, konsentratsiya gradienti bilan bog'liq. Masalan, nuklein kislotaning purin va pirimidin asoslari hujayraga oson diffuziyalanish mexanizmi orqali so'riladi.

Filtratsiya — dori moddalarni membranalar orqali filtrlanib so'rilishi. Membranalar orqali ($0,4\text{ nm}$) uncha katta bo'lmaganligi uchun ular orasidan suv, ba'zi ionlar va mayda gidrofil molekulalar (masalan, siydichil) so'riladi. Moddalarning ushbu yo'l bilan so'rilishida quvvat talab qilinmaydi, ularning yo'nalishi konsentratsiya darajasiga bog'liq.

Faol transport— moddalar ushbu yo'l bilan so'rilishida transport mexanizmlar sistemasi ishtirok etadi. Faol transport yo'l bilan so'rilishda modda konsentratsiyasining gradientiga qarshi, kamdan ko'p tomonga yo'nalgan bo'ladi, bu jarayon quvvat sarflanishi bilan bog'liq, shuning uchun moddalar almashinuvi jarayoni yoki quvvat hosil bo'lish mexanizmi izdan chiqsa, moddalarning bu yo'l bilan so'rilishi susayib ketadi. Faol transport yo'li bilan suvdagi eriydigan (gidrofil) qutblangan molekulalar — noorganik ionlar, qand, aminokislotalar va pirimidin birikmalari so'riladi.

Yosh bolalarda fermentlarning faoliyati yetarli rivojlanmagani uchun faol transport jarayoni sust o'tadi. Pinotsitoz. — dori moddalarining bu yo'l bilan so'rilishida hujayra membranalarida pufakchalar (invaginatsiya) hosil bo'ladi. Ushbu pufakchalarga suyuqlik va dori moddalar kirib oladi va pufakchalar bilan hujayralarning ichki tomoniga harakat qiladi, shu yerga yetib olganda, modda pufakchalardan chiqadi. Dori moddalar qonga so'rilgandan keyin jigarga o'tadi, jigar esa organizmni yot moddalardan saqlovchi muhim fiziologik to'siq (barer) va qonning filtri hisoblanadi. Jigarda dori moddalari zararsizlanadi, metabolizmga uchraydigan ularning kimyoviy tuzilishi o'zgarishi mumkin. Ushbu jarayonlarning jigarda kechishiga sharoit mavjud, chunki jigarda qon aylanishi asosan venalar bilan bog'liq, venalardan esa qon sekin o'tadi, dori moddalar jigarda uzoqroq qolib, o'zgarishlarga uchraydi. Dori moddalari so'rilgan sayin organizmning suvli muhitida tez tarqaladi (bu muhit qonning suyuq qismi, hujayralararo hamda ular

ichidagi suvdan iborat bo'lib, tana og'irligining 70% ini tashkil etadi). Dori moddalarining to'qimalarga o'tishi asosan mazkur a'zoda qon aylanishiga, o'sha moddaning to'qima suyuqligida erishiga va to'qimalarga nisbatan kimyoviy jihatdan yaqinligiga bog'liq.

Dorilaming taqsimlanishiga ulaming qonda oqsillar bilan qo'shilishi ta'sir ko'rsatadi. Odatda qonga so'rilgan dori modda erkin hamda oqsillar (albuminlar) bilan qo'shilgan holda bo'ladi. Erkin holdagi modda plazmaning suyuq qismida bo'lib, qon tomirlar devori orqali to'qimalarga o'tadi. Oqsillar bilan qo'shilgan qismi to'qimalarga o'ta olmaydi, o'z holicha tomirlarda to'planib turadi, so'ngra asta-sekin

oqsillardan ajralib, erkin holda to'qimalarga o'tadi. Ba'zi sabablarga ko'ra, albuminlar kam bo'lsa (vaqtidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda, jigar va buyrak kasalliklarida albuminlaming hosil bo'lishi kamayadi va organizmdan tez chiqib ketadi), dori moddalarining qo'shilgan qismi kamayib, erkin qismi ko'payadi va to'qimalarga ta'siri oshib ketadi. Dori moddalar eritrotsitlar bilan ham qo'shilishi mumkin, bu ayniqsa, plazmada oqsillar miqdori kamayganda kuzatiladi.

Eritrotsitlar

fagotsitozga uchragandan keyin dori moddalar ulardan ajralib, erkin holda to'qimalarga o'tadi. Dori moddalari to'qimalaming alohida retseptorlari bilan ham bog'lanadi. Dori moddalari ta'sirini yuzaga chiqaradigan retseptorlar monand (spetsifik), ya'ni shu moddaga xos retseptorlar deb ataladi. Masalan, xolinergik va adrenergik nerv tolalari oxiridagi membranalarda xolinoretseptor va adrenoretseptorlar joylashgan. Ular mediatorlar atsetilxolin, noradrenalin va shularga o'xshash moddalar bilan hamda atsetilxolin, noradrenalinga qarama-qarshi moddalar bilan o'zaro bog'lanib ta'sir ko'rsatadi. Dori moddalari retseptorlar bilan o'zaro bog'lanib, ularda o'ziga xos o'zgarishlar paydo qilib, ko'pincha rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi, shu moddalar agonist deb ataladi. Agonist moddalar ta'sirini kamaytirib yuboradigan yoki yo'qotadigan moddalar antagonist deb ataladi. Masalan, atsetilxolin va atropin bir xil xolinoretseptorlarni bog'laydi,

lekin qarama-qarshi ta'sir ko'rsatadi, ushbu moddalar bir-biriga antagonist hisoblanadi. Membranalararo bog'lanish tufayli o'ziga xos retseptorlar bilan aloqa hosil bo'ladi. Retseptorlar va dori moddalarining molekulari bir-biri bilan kovalent

hamda ionli aloqada bo'lishi mumkin. Kovalent aloqa ancha mustahkam bo'ladi, moddalarning kam qismi retseptor bilan kovalent aloqa yo'li orqali bog'lanadi. Dori moddalarining ko'pchiligi retseptorlar bilan ionli aloqada bo'ladi. Ionli aloqa retseptorlar bilan elektrostatik bog'lanish tufayli amalga oshiriladi, bu aloqa tez uzilib ketishi mumkin. Retseptorlar bilan ionli aloqada ganglioblokatorlar, kuraresimon moddalar, atsetilxolin bo'ladi. Retseptorlar bilan bog'lanishda vandervals kuchlar, vodorodli aloqalar ham ahamiyatga ega. Agar dori modda retseptorlar bilan mustaqil bog'lansa, kovalent bog'lanishda dori moddalari asliga qaytmas ta'sir ko'rsatadi, aksincha, yengil ionli bog'lansa, asliga qaytar ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kunda ko'pchilik moddalar uchun organizmda o'ziga xos retseptorlar bo'lishi aniqlangan.

Dofamin — dofaminoretseptorlarga,
serotonin—serotoninoretseptorlarga, gistamin—gistaminoretseptorlarga,
enzdiazepin unumlari — benzdiazepin retseptorlarga, narkotik analgetiklar — opiat retseptorlarga, GAMK — GAMK retseptorlarga, gormon moddalari — gormonal retseptorlarga, yurak glikozidlari — digitalis retseptorlariga ta'sir ko'rsatadi. Kelajakda boshqa dori moddalari qo'shiladigan yangi o'ziga xos retseptorlar ochilishi aniq. Shunda yangi dori moddalarini kashf etish, ulaming ta'sir mexanizmini aniqlash osonlashadi. Organizmda dori moddalar bilan qo'shiladigan nospetsifik retseptorlar ham bor, bular qon plazmasining oqsillari, biriktiruvchi to'qimalaming mukopolisaxaiidlari va boshqalardir. Dori moddalar nospetsifik retseptorlar bilan bog'langanda ta'sir ko'rsatmaydi, shuning uchun ushbu retseptorlar «moddalar yo'qotiladigan joylar» deb ataladi. Dori moddalari organizmda tekis va notekis taqsimlanishi mumkin. Ingalyatsion narkotiklar (lipoidlarda yaxshi eriydi, elektrolit emas) tekis taqsimlanadi, ko'pchilik moddalar

esa notekis taqsimlanadi. Moddaning organizmda taqsimlanishi bilan ko'rsatadigan ta'siri o'rtasida bevosita bog'lanish bo'lmasligi ham mumkin, ya'ni moddaning biror a'zoda to'plamshi hamisha ham uning aynan shu a'zoga ta'sir ko'rsatishiga olib boravermaydi. Moddalarning taqsimlanishiga yo'llarda uchraydigan biologik to'siqlar ta'sir ko'rsatadi. Bular kapillarlar devori, hujayramembranalari, gematoensefalik to'siqlar, seroz bo'shliq pardalaridir. Kapillar devorlardan ko'pchilik moddalar oson o'tadi. Qon bilan miya o'rtasidagi to'siqdan (gematoentsefalik) moddalarning o'tishi qiyinroq bo'ladi, yog'da (lipoidlarda) eriydigan moddalar tez va oson o'tadi, suvda eriydigan moddalar shu to'siqlardan deyarli o'tmaydi. Patologik holatlarda, xususan miya pardalari shamollaganda to'siqning o'tkazuvchanligi oshib boradi. Yosh bolalarda gematoentsefalik to'siq yaxshi rivojlanmagan bo'ladi, shuning uchun o'tkazuvchanligi kattalarga nisbatan kuchliroq, ko'p dori moddalaiga (morfin, uxlatuvchi, gistaminga qarshi) sezuvchanroq bo'ladi.

Dori moddalari homilador ayollarga yuborilganda platsentar to'siq o'tkazuvchanligini e'tiborga olish kerak. Lipoidlarda eriydigan moddalar platsentar to'siqdan oson o'tadi. To'rtlamchi azot birikmalaridan iborat moddalar (miorelaksantlar), pH yuqori bo'lgani uchun platsentar to'siqdan o'tolmaydi. Homiladorlik toksikozida, gipoksiyada, endokrin o'zgarishlarda platsentar to'siq o'tkazuvchanligi ortib boradi, hatto ushbu to'siqdan o'tolmaydigan moddalar ham o'tib, homilaga noxush ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Salixujaev Z. "Dori vositalari qo'llanmasi" Toshkent, 2015 yil.
2. Toshmuxamedova F.SH., Aliev X.U., Nizomov R.Z. "Umumiy farmakologiya va retseptura". Toshkent, Ilm ziyo, 2007 yil
3. Sayfuddin Faxriddin o'g'li "Umumiy retseptura". Toshkent, Meditsina, 2006 yil.